

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDA DEPUTATLIK VA PARLAMENT NAZORATINING O'RNII

Qushboqov Shohrux Xasan o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi, kapitan

Jumashev Otabek Ulug'bek o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550716>

Jamiyatda barqarorlik, tinchlik va osoyishtalikni qaror toptirish, inson huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish, aholi farovonligini yuksaltirish, huquqiy demokratik davlat qurish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlardan ko'zlangan maqsadlarga erishishning muhim sharti hisoblanadi.

Fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, jamoat tartibini saqlash, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi bo'yicha respublikada yaxlit huquqiy tizim yaratilgan bo'lib, unda ichki ishlar organlari muhim o'rin egallaydi.

O'tgan davr mobaynida ichki ishlar organlari tizimini takomillashtirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, ichki ishlar organlarining mahallalarda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun tashkil etilgan quyi bo'g'inini rivojlantirish va mustahkamlash bo'yicha salmoqli ishlar qilindi.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar ichki ishlar organlari faoliyatining samaradorligini oshirish, fuqarolarning tinch va osoyishta hayot kechirishini ta'minlash, yurtimizda jinoyatchilikning o'sishiga yo'l qo'ymaslik imkonini berdi.

Bugungi kunda yuzaga kelyotgan xavf-xatar va tahdidlar, avvalo, xalqaro terrorizm, diniy ekstremizm, noqonuniy migratsiya, odam savdosi, yoshlar o'rtasida xalqimizga yot g'oyalar tarqalishining tobora kuchayib borayotganligi ichki ishlar organlari oldiga o'z vaqtida ularning oldini olish va ularga barham berish bo'yicha yangi vazifalarni qo'ymoqda.

Shu bilan birga, keyingi yillarda ichki ishlar organlari faoliyatida to'planib qolgan jiddiy kamchilik va muammolar ushbu vazifalarni samarali bajarishda to'siq bo'lmoqda. Xususan:

birinchidan, respublika, o'rta va quyi bo'g'indagi bo'linmalar o'rtasida asosiy vazifa va funksiyalar aniq taqsimlanmagani har bir xodimning faoliyati ustuvor yo'nalishlarini va ishning pirovard natijasi uchun shaxsiy javobgarligini belgilashni qiyinlashtirmoqda;

ikkinchidan, amaldagi tashkiliy-shtat tuzilmalari kuch va vositalardan oqilona foydalanishni ta'minlamayapti, oqibatda markaziy va o'rta bo'g'inning ba'zi xizmatlarida yetarli ish hajmi bo'lmay turib, keragidan ham ortiqcha shtat birliklari saqlanib turgan bir paytda, quyi bo'linmalar zimmasiga haddan ziyod xizmat vazifalari yuklanishiga olib kelmoqda;

uchinchidan, ichki ishlar organlari mansabdor shaxslari, shu jumladan profilaktika inspektorlarining aholi bilan muloqoti yo'lga qo'yilmagan, fuqarolar bilan muomala madaniyati pastligicha qolmoqda, aholining eng muhim muammolarini hal etish borasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan samarali hamkorlik ta'minlanmayapti;

to'rtinchidan, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yuzaki ko'rib chiqilmoqda,

ularida ko'tarilayotgan masalalar har tomonlama chuqur tahlil qilinmayapti, murojaatlarga rasmiyatchilik uchungina javob berilayotgani fuqarolarning noroziligini keltirib chiqarmoqda, ularni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalariga va boshqa tashkilotlarga shikoyat bilan murojaat etishga majbur qilmoqda;

beshinchidan, ichki ishlar organlari mansabdor shaxslarining aholi oldida hisobot berib borishining ta'sirchan tizimi, ularning faoliyati ustidan jamoatchilik, parlament va deputatlik nazoratining samarali mexanizmlari joriy etilmagan, bu esa xodimlarning zimmasiga yuklatilgan vazifalarni samarali bajarishi uchun mas'uliyatini oshirish imkonini bermayapti;

oltinchidan, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi bo'yicha ishlar asosan, sodir etilgan g'ayriqonuniy qilmishlarning oqibatlariga qarshi kurashishdan iborat bo'lib qolmoqda, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, ularni sodir etish sabablari va shart-sharoitlarini chuqur tahlil qilish, aniqlash va bartaraf etish bo'yicha tizimli va samarali chora-tadbirlar ko'rilmayapti;

ettinchidan, o'sib kelayotgan avlodni buzg'unchi g'oyalardan himoya qilishga, yoshlar jinoiy faoliyatga, avvalambor, terrorizm va diniy ekstremizmga jalb etilishining oldini olishga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti, ichki ishlar organlarining tarbiyaviy o'rni sezilmayapti;

sakkizinchidan, ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi hozirgi talablarga javob bermaydi, poraxo'rlik va xizmat mavqeini suiiste'mol qilish holatlari hamon uchrab turibdi;

to'qqizinchidan, eng yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tizimga joriy etish, ichki ishlar organlarini zamonaviy vositalar va asbob-uskunalar bilan jihozlash darajasi qoniqarsizligicha qolmoqda.

Huquqbuzarliklarning oldini olish va ularga qarshi kurashish jamiyatdagi muammolarni hal qilish uchun muhim vazifalardan biridir. Buning uchun davlat organlarining ishini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Parlament, deputatlar va ularning komissiyalari davlat organlarining faoliyatini kuzatish va tahlil qilish orqali huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Deputatlar, o'z navbatida, xalqning manfaatlarini himoya qilish va davlat organlarining ishini tekshirish uchun nazorat mexanizmlarini amalga oshirishga mas'uldir.

yeputatlik va parlament nazorati davlat organlarining faoliyatiga ta'sir ko'rsatishda muhim vosita hisoblanadi. Bu mexanizmlar xalqni to'g'ri va samarali hukumat bilan ta'minlash maqsadida ishlaydi. Parlament deputatlari nazoratni qonunchilik, tekshiruv va hisobot berish usullari orqali amalga oshirishadi.

Parlament va deputatlar o'zlarining nazorat vazifalarini qonunchilik va ijro organlarining faoliyatini ko'rib chiqish va ularning ishini baholash orqali amalga oshirishadi. Ushbu nazorat maqsadi:

- Qonunlarning ijrosini ta'minlash;
- Davlat mablag'larining adolatli sarflanishini nazorat qilish;
- Huquqbuzarliklarning oldini olish va ularni aniqlash.

Deputatlar parlamentida bir nechta asosiy usullar mavjud:

- **Savollar va takliflar:** Parlament a'zolari ijro organlariga to'g'ridan-to'g'ri savollar berib, ularning javoblarini tahlil qilishadi.
- **Parlament to'g'risidagi hisobotlar:** Ijro organlari va davlat agentliklari har yili yoki belgilangan davrlarda parlamentga hisobotlar taqdim etilar ekan, deputatlar ularni ko'rib chiqadilar.

- **Tadqiqot va tekshiruvlar:** Deputatlar qonunlar va davlat resurslarining qanday sarflanganini tekshirish uchun maxsus komissiyalar tashkil qilishlari mumkin.

Parlament qonunlarni qabul qilish orqali davlat siyosatini belgilaydi. Ammo bu qonunlar qanchalik ijro etilishi, davlat organlarining samarali ishi haqidagi kuzatish parlamentarizmning muhim qismi sanaladi. Shu bilan birga, qonunning yangilanishi va uning ijrosi haqidagi to'liq va aniq ma'lumotlar parlament a'zolari uchun zarur.

Deputatlar o'zlarining komissiyalari orqali davlat organlarining faoliyatini tekshirishadi. Bu komissiyalar parlamentga hisobot berishi va tavsiyalar chiqarishi mumkin. Qonunchilik tekshiruvlari bu komissiyalar orqali amalga oshirilishi va parlamentga xisobotlar taqdim etilsa, natijada parlament a'zolari qonunning ijrosi to'g'risida xulosa chiqaradi.

Deputatlar parlament sessiyalarida qonunchilik bilan bog'liq savollarni ko'rib chiqadilar. Bu sessiyalar paytida, deputatlar davlat organlarining faoliyatiga munosabat bildirishlari, ularning ishiga baho berishlari va tegishli to'g'ri qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Parlamentning nazorati huquqbuzarliklarni aniqlash va ularni oldini olishda muhimdir. Deputatlar huquqbuzarliklarning oldini olish va ularga munosabat bildirish uchun muhim rol o'ynaydi. Masalan, korrupsiyaga qarshi kurashish va davlat organlarining ishini tekshirish huquqbuzarliklarning oldini olishga yordam beradi.

Deputatlar va parlament a'zolari davlat organlarining ishini tekshirish orqali ularning hisobdorligini ta'minlashga yordam beradilar. Bu faoliyat davlat organlarining faoliyatiga o'zgarishlar kiritish va xalqaro standartlar asosida ishlashga olib keladi.

Parlament nazorati demokratiyaning samarali ishlashi uchun muhim. Bu orqali davlat organlari faoliyati mustaqil va adolatli ravishda nazorat qilinishi ta'minlanadi. Demokratik jamiyatlarda davlat organlari ishi xalqning manfaatlari uchun qilinadi va parlament orqali nazorat qilinadi.

Deputatlar parlament sessiyalarida qabul qilingan qonunlarning ijrosini to'g'ri ta'minlash uchun ijro organlarini nazorat qilishadi. Shu bilan birga, davlat organlarining ijrosi va amalga oshirish sifati bevosita deputatlarning nazariyatida bo'ladi.

Deputatlik va parlament nazorati davlat organlarining samarali va adolatli ishlashini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va parlament a'zolarining jamoat manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu mexanizmlar xalq manfaatlarini uchun ishlaydi va demokratik jamiyatning asosiy prinsiplariga muvofiq qonunlar va qarorlar qabul qilinishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jonson, R. (2018). *Parlament va demokratik nazorat*. London: Oxford University Press.
2. Barns, M. (2020). *Deputatlik va huquqbuzarliklar: Qonunchilik va parlament faoliyati*. Jurnal "Davlat va Huquq", 45(2), 134–147.
3. Hamzaev, A. (2017). *Parlament va deputatlik nazoratining ro'yxatlari*. Toshkent: Ahborot va kitob nashriyoti.
4. Maxmudov, N. (2019). *Deputatlik nazorati va huquqbuzarliklar*. Jurnal "Tashkilot va huquq", 28(3), 56–69.
5. Smith, A. (2022). *Parliamentary Oversight and Its Role in Preventing Corruption*. Political Studies Review, 40(4), 189-201.